

O choro *Pica-Pau* de Carmen Vasconcellos (1918-2001): quando a música de concerto flerta com o gênero popular

Mauro Camilo de Chantal Santos¹

Myrian Aubin²

Patrícia Valadão³

Maurício Veloso⁴

Categoria: Comunicação

DOI: 10.5281/zenodo.10257905

Recebido em 22/10/2023

Aprovado em 01/12/2023

Resumo: Fruto do recém-criado grupo de pesquisa do CNPq, “Obras para piano de compositores mineiros do século XX”, este artigo aborda dados sobre o choro *Pica-Pau* de Carmen Vasconcellos, professora emérita da Escola de Música da UFMG, cuja obra musical tem ganhado, aos poucos e constantemente, o olhar acadêmico desde seu falecimento, em 2001. O objetivo deste trabalho é a divulgação do nome e da obra dessa compositora mineira, cuja atuação se deu não somente no âmbito da composição, mas também da *performance* e da docência. Como metodologia, os autores se valeram de dados disponíveis em livros, plataformas digitais e também de trabalhos acadêmicos concluídos sobre aspectos diversos de sua obra. Especificamente sobre a análise da partitura, o livro *Guidelines for Style Analysis* (1992) de Jan LaRue serviu como guia para os dados dispostos neste artigo. Completam este estudo a disponibilização da partitura do choro *Pica-Pau*, editado pela própria compositora, e um QR Code de acesso para a *performance* de *Pica-Pau* por um dos autores deste texto.

Palavras-chave: *Pica-Pau*. Carmen Vasconcellos. Choro. Música para piano.

The choro *Pica-Pau* by Carmen Vasconcellos (1918-2001): when classical music flirts with the popular genre

Abstract: As a result of the recently created CNPq research group, “Piano works by composers from Minas Gerais from the 20th century”, this article addresses data on the choro *Pica-Pau* by Carmen Vasconcellos, emeritus professor at the Federal University of Minas Gerais School of Music, Brazil, whose musical oeuvre has gradually and steadily gaining academic attention since her death in 2001. The objective of this work is to publicize the name and work of this Brazilian composer, whose activities took place not only in the context of composition, but also performance and teaching. With regards to methodology, the authors used data available in books, digital platforms and also academic works completed on several aspects of Vasconcello’s production. For the score analysis, the book *Guidelines for Style Analysis* (1992) by Jan LaRue served as a guide for the data presented in

¹ Mauro Chantal é Doutor em Música pela UNICAMP. Atua como professor Associado da Escola de Música da UFMG. E-mail: maurochantal@gmail.com

² Myrian Aubin é Doutora em História pela UFMG. Atua como professora Adjunta da Escola de Música da UFMG, no Departamento de Instrumentos e Canto. E-mail: myrianaubin@gmail.com

³ Patrícia Valadão é Doutora em Música pela UNICAMP. Atua como professora Adjunta da Escola de Música da UFMG, no Departamento de Teoria Geral da Música. E-mail: valadao.patricia@gmail.com

⁴ Maurício Veloso é Doutor em Música pela Indiana University Jacobs School of Music (EUA). Atua como professor Associado da Escola de Música da UFMG, no Departamento de Instrumentos e Canto. E-mail: mveloso@musica.ufmg.br

this article. Completing this study is the availability of the score for the choro *Pica-Pau*, edited by the composer herself, and an access QR Code for *Pica-Pau's* performance made by one of the authors of this text.

Keywords: *Pica-Pau*. Carmen Vasconcellos. Brazilian choro. Piano music.

Introdução

Durante o desenvolvimento da música de concerto brasileira no século XX, diversos compositores nacionais se debruçaram sobre o gênero choro, também conhecido e citado por alguns estudiosos como chorinho. Como exemplo, citamos a bastante difundida série de *Choros* de Heitor Villa-Lobos (1887-1959), composta entre 1920 e 1929 e para diferentes formações instrumentais. Na discografia nacional, encontramos o LP *Francisco Mignone - 17 choros para piano* (1988), gravados por Maria Josephina Mignone (1923), intérprete e viúva do compositor. Já no âmbito da música popular, no qual o gênero choro teve início, citamos alguns nomes cuja apresentação se faz desnecessária, visto a reconhecida importância de cada um no desenvolvimento da história da música brasileira, em sua memória recente e atual. São eles: Chiquinha Gonzaga (1847-1935) e Ernesto Nazareth (1863-1934), compositores que gravitaram entre os âmbitos da música popular e de concerto, Joaquim Antônio da Silva Callado (1848-1880), considerado como um dos instituidores do gênero⁵, Zequinha de Abreu (1880-1935), Alfredo da Rocha Vianna Filho (1897-1973), eternizado para os brasileiros como Pixinguinha, Jacob do Bandolim (1918-1969), a compositora Ademilde Fonseca (1921-2012), Waldir Azevedo (1923-1980) e Paulinho da Viola (1942).

Segundo Tinhorão (2013):

O aparecimento do choro, ainda não como gênero musical, mas como forma de tocar, pode ser situado por volta de 1870 e tem sua origem no estilo de interpretação que os músicos populares do Rio de Janeiro imprimiam à execução das polcas, que desde 1844 figuravam como o tipo de música de dança mais apaixonante introduzido no Brasil (TINHORÃO, 2013, p.119).

Fato é que, por sua força como gênero musical, o choro esteve, está e provavelmente estará sempre presente em manifestações musicais no Brasil,

⁵ Autor da música de *Flor amorosa*, em parceria com Catulo da Paixão Cearense (1863-1946), Callado conviveu com muitos chorões (músicos que praticam o choro), no período de definição de uma nova maneira de interpretar as modinhas, valsas, polcas e lundus. É considerado por historiadores como o pai dos chorões.

representante que é da brejeirice brasileira, sugestivo de simpatia, de agilidade e até mesmo de certa astúcia, ilustrado habitualmente em compasso binário simples. Por sua expressividade e fácil assimilação, esse gênero foi também abordado pela compositora mineira Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos (1918-2001), doravante citada como Carmen Vasconcellos, em três títulos, a saber, *Batuque triste*, *Dengoso* e *Pica-Pau*, esse último objeto de estudo deste artigo, a partir do interesse do grupo de pesquisa “Obras para piano de compositores mineiros do século XX”, criado na Escola de Música da UFMG, em 2023. Dessarte, apresentamos, a seguir, dados sobre a compositora Carmen Vasconcellos, seguidos de uma análise do choro *Pica-Pau*, a partir dos parâmetros estabelecidos por Jan LaRue em sua obra *Guidelines for Style Analysis* (1992). Nosso objetivo maior se constitui na valorização do nome e da obra da compositora Carmen Vasconcellos, despertando, como consequência, a atenção de possíveis intérpretes por compositores mineiros do séc. XX, mais especificamente por essa composição de caráter nacionalista.

1 Carmen Vasconcellos, uma compositora mineira

Nascida em Alvinópolis, no dia 20 de fevereiro de 1918, Carmen Vasconcellos cedo, aos dois anos de idade, transferiu-se para a capital mineira (MACHADO, 2020, p.9). Belo Horizonte, tendo sido inaugurada em 1897, erguia-se, no início do século XX, como cidade planejada, junto à criação de instituições de ensino, das quais destacamos o Conservatório Mineiro de Música. Instituído em 1925, segundo Aubin (2015) estabelecido “como instituição conformadora de um espaço de civilidade em Belo Horizonte”, o Conservatório Mineiro de Música tinha como modelo o Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro (AUBIN, 2015, p.35). Carmen Vasconcellos foi aluna regular de piano do Conservatório Mineiro de Música, e obteve, em 1942, o diploma de Professora de Música passando, no ano seguinte a receber o título de Professora de Piano dessa instituição.

No início de suas atividades como professora, atuou na instituição de ensino de educação infantil mais antiga da capital mineira, a Escola Estadual Delfim Moreira. Pouco depois, atuou como professora substituta no Conservatório Mineiro de Música. Lá, seu ingresso como docente foi direcionado para a área de Teoria Musical e Solfejo, cadeira que assumiu definitivamente em janeiro de 1946. Segundo Machado (2020), que posteriormente esteve sob orientação de Carmen Vasconcellos:

Em janeiro de 1946, assumiu, nesta escola, a cadeira de Teoria Musical e Solfejo e, após a federalização do Conservatório Mineiro de Música, em dezembro de 1950, tornou-se catedrática da disciplina. Foram 38 anos de dedicação e de renovação constante do seu compromisso com a docência e com a música. Em seu currículo no Conservatório Mineiro de Música, mais tarde Escola de Música da UFMG (EMUFGM), estão registradas várias formas de seu envolvimento institucional. Foi membro da Comissão Coordenadora de Estudos dos Problemas Educacionais no Ensino da Música, a convite do Ministro da Educação e Cultura, Professor Clóvis Salgado, em 1956. Em 1967 assumiu a vice-diretoria do Conservatório Mineiro de Música e em 1969 foi coordenadora do seu Colegiado de Cursos. Atuou como representante da Unidade nos Conselhos de Pós-Graduação (1969-1970), Graduação (1970-1973), e Pesquisa (1974-1977), do qual foi diretora em 1975. Coordenou o Curso de Formação Musical da EM - extensão em caráter permanente -, desde a sua implantação em 1976, até outubro de 1982. (...)Carmen Vasconcellos assumiu a chefia do Departamento de Teoria Geral da Música no biênio 1981-1982 e a Diretoria da Escola de Música, no período de agosto a outubro de 1982. Aposentou-se no cargo de Professor Titular em 16 de setembro de 1983. Em novembro do mesmo ano, foi homenageada com o título de Professora Emérita da Escola de Música da UFMG. (MACHADO, 2020, p.10).

Pela citação acima, podemos ver a pluralidade de atividades exercidas por Carmem de Vasconcelos dentro do Conservatório. Além de atuar como professora e assumir cargos administrativos e de direção, atuou também na divulgação de obras de compositores mineiros de seu tempo, organizando exposições para este fim. Corroboram esta afirmativa, o diretor do Conservatório Mineiro de Música, Levindo Lambert, que assumiu o cargo de 1934 até 1952, e expôs, na época:

Recentemente a ilustre e talentosa professora Carmem Vasconcelos inaugurou no Palácio da Reitoria da Universidade uma interessante exposição de obras musicais de autoria de compositores mineiros, entre as quais estavam várias composições minhas, sujeitas, é claro, ao exame e à crítica de pessoas competentes. (LAMBERT apud REIS, 1993, p. 111)

Interessante mencionar a conformidade de objetivos na propagação de obras de compositores mineiros por Carmem de Vasconcelos e este grupo de pesquisa, buscando valorizar obras de compositores daquela época.

Concomitante com suas atividades como docente, Carmen Vasconcellos desenvolveu profícua atividade composicional. Sua produção abarca canções para canto e piano, peças ligeiras para piano solo, arranjos vocais, arranjos para dois pianos, além

de peças corais e uma série de solfejos didáticos. Desse montante, poucas composições foram publicadas.

Em uma entrevista concedida à Revista Alterosa e publicada em 1960, a compositora, que já havia publicado o livro *Cancioneiro Infantil* (1959) e os choros *Batuque triste*, *Dengoso* e *Pica-Pau*, registrou a gênese de sua inspiração: “Na maioria das vezes, a gente compõe como uma resposta a uma emoção”, e complementa, ao ser questionada sobre de onde recebia a inspiração: “Quase sempre da Natureza. Sinto a música ali, no local; às vezes volto de um passeio com a melodia toda completa” (Revista Alterosa, 1960, p. 16). Nessa mesma ocasião, inseridas na entrevista supracitada, algumas fotografias da compositora, das quais reproduzimos na Figura 1, a seguir, uma junto de seu instrumento de trabalho, o piano, seguida de um registro de Carmen Vasconcellos na Argentina, onde gravou em disco as faixas *Gato e rato* e *Saudade*.

Fig. 1. Fotografias de Carmen Vasconcellos para a Revista Alterosa, publicada em 1960.

Segundo Santos e Castro (2017), ao se referirem à conclusão das atividades profissionais de Carmen Vasconcellos:

Sua aposentadoria do serviço público como professora da Escola de Música da UFMG se deu no ano de 1983. Nesse mesmo ano, recebeu o título de Professora Emérita da Escola de Música da UFMG, que em seus

noventa anos de existência concedeu esse título a apenas sete professores. Em seus últimos anos de vida, vitimada pelo Mal de Alzheimer, recebeu homenagem na Escola de Música da UFMG, promovida pelo professor Amin Feres (1934 – 2006) na série de concertos do grupo *Opera Studium*. Amigo e admirador de Carmen Vasconcellos, Amin Feres promovia constantemente a divulgação das canções para canto e piano da compositora em sua classe de canto, disciplina que lecionou na Escola de Música da UFMG até sua aposentadoria. Na homenagem supracitada, a compositora subiu ao palco e tocou duas de suas peças ao piano - uma polca e um acalanto (SANTOS e CASTRO, 2017, p.5).

Sobre a valorização da obra de Carmen Vasconcellos, destacamos uma dissertação de Mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da UFMG. Intitulada *Dez estudos vocalizados de Carmen Vasconcellos: contexto histórico, análise, edição e performance*, esse trabalho foi defendido em 2018, por Carolina Fernanda Estevam Rennó, sob orientação da Dra. Mônica Pedrosa. Digno de nota é o livro publicação em 2020 pelo Selo Minas de Som, pelos editores Luciana Monteiro de Castro e Mauro Chantal, *Canções de Carmen Vasconcellos para canto e piano*, lançado durante o VI Seminário da Canção Brasileira da Escola de Música da UFMG, em 2020. Essa publicação apresenta 11 canções em edições atualizadas⁶.

Carmen Vasconcellos faleceu em Belo Horizonte, no dia 29 de novembro de 2001. Ao se referir à obra dessa compositora, a professora Sandra Loureiro de Freitas Reis, que esteve sob orientação de Carmen Vasconcellos, registrou para o informativo *O Arruia*, em sua edição de dezembro de 2001:

A sua obra publicada ainda não foi condignamente divulgada e apreciada. O futuro certamente fará justiça maior, divulgando no mundo inteiro o precioso legado cultural de Carmen Vasconcellos: suas composições tão profundamente brasileiras e obras didáticas de grande alcance no campo da Percepção Musical e da Educação Musical.

2 Uma análise do choro *Pica-Pau* de Carmen Vasconcellos

Para a realização de nossa análise da partitura do choro *Pica-Pau*, contamos apenas com uma fonte da partitura. Trata-se de uma edição disponibilizada no site

⁶ O download do livro *Canções de Carmen Vasconcellos para canto e piano* pode ser realizado no endereço https://musica.ufmg.br/selominasdesom/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/mioloCadernosMusicais_v9_ON-LINE.pdf

<https://www.casadochoro.com.br/>, em sua seção de acervo⁷. De leitura fácil, com dificuldade técnica intermediária, a partitura se constitui de três páginas, das quais a primeira apresenta o título, seguido do nome da compositora e, mais abaixo, a indicação de “Propriedade Reservada”⁸. Esse documento não apresenta, então, indicação de editora, tampouco o ano de confecção da partitura editada. Sabemos, por meio da entrevista supracitada para a Revista Alterosa, que em 1960 Carmen Vasconcellos já havia composto o choro *Pica-Pau*. Tendo esse periódico registrado que aos 14 anos, ainda como aluna do Instituto de Educação, Carmen Vasconcellos já compunha, torna-se difícil precisar a data, ou até mesmo a década de composição desse chorinho.

Sobre nossa análise de *Pica-Pau*, dispomos dados sobre essa composição a partir dos parâmetros estabelecidos por Jan LaRue em sua obra *Guidelines for Style Analysis* (1992): som, melodia, ritmo, forma e harmonia. O título deste choro, *Pica-Pau*, é, provavelmente, o único diretamente relacionado à fauna em toda a obra de Carmen Vasconcellos observada pelos autores deste texto. Claro é que a compositora homenageou a ave homônima, endêmica no Brasil, que vive em bosques e é capaz de dar 100 bicadas por minuto em árvores nas quais faz seu ninho. Isso justifica a presença constante de semicolcheias na partitura, tanto na clave de Sol, na mão direita, quanto na clave de Fá, na mão esquerda.

É interessante mencionar que, na cultura popular, o famoso desenho *Woody Woodpecker*, no Brasil, *Pica-Pau*, cujos episódios foram distribuídos pela Universal Pictures, foi criado em 1940, por Walter Lantz (1899-1994), e o desenhista Ben Hardaway (1895-1957). Podemos supor que, com seu espírito musical criativo, Carmen Vasconcellos tenha recebido alguma influência ou mesmo inspiração da ave original, que possui mais de 50 espécies que habitam o Brasil, ou mesmo do desenho norte-americano. Em Minas Gerais, estado natal da compositora, identificamos a presença do Pica-Pau-Rei, *Campephilus robustus*, considerado o maior Pica-Pau do território nacional, de reconhecida beleza, e que alcança até 36 centímetros de comprimento, e tem sua cabeça e o pescoço vermelhos. Ambos, o Pica-Pau-Rei, *Campephilus robustus*, e o personagem criado para a televisão podem ser apreciados na Figura 2, a seguir:

⁷A partitura pode ser acessada pelo endereço:

https://acervo.casadochoro.com.br/files/uploads/scores/score_10108.pdf

⁸ A partitura de Pica-Pau foi confeccionada na gráfica Irmãos Vitale, em São Paulo, embora não tenha sido editada por essa empresa.

Fig. 2. O Pica-Pau-Rei, *Campyphilus robustus*, nativo do Brasil, e o personagem norte-americano Woody Woodpecker (Pica-Pau), possíveis agentes de inspiração para a composição do choro *Pica-Pau* de Carmen Vasconcellos.

Sobre a partitura observada, excetuando-se a anacruse, que se apresenta numa estrutura acéfala, e as indicações de ritornelo, consideramos 51 o total de compassos de *Pica-Pau*, e dispomos no Quadro 1, a seguir, informações que julgamos mais pertinentes em relação a essa composição:

Quadro 1. Dados sobre o choro *Pica-Pau* de Carmen Vasconcellos.

Título	<i>Pica-Pau</i>
Dedicatória	Não consta
Forma	Rondó – A-B-A-C-A
Tonalidade	Mi menor, com mudança para modo maior
Número de compassos	51, excetuando-se a anacruse inicial e as indicações de ritornelo
Fórmula de compasso	Binário simples – 2/4
Andamento	Semínima igual a 100
Dinâmica	<i>pp, p, mf, f e ff</i>
Âmbito da escrita para o piano	Mi 1 ao Lá 6

O timbre de piano foi o selecionado por Carmen Vasconcellos para a composição de *Pica-Pau*. Notadamente, a compositora, cuja formação musical a fez de pianista, cantora e maestra, compôs justamente para essas formações, piano solo, canto e piano e formação coral.

Em relação à textura, *Pica-Pau* apresenta momentos de melodia acompanhada e momentos de contraponto, como podemos verificar na Figura 3, logo abaixo, que nos mostra um excerto da parte A da composição, c.:

Musica de Carmen Sylvia V. de Vasconcellos

Fig. 3. Excerto da parte A do choro *Pica-Pau* de Carmen Vasconcellos, c.1ao 7, nos quais podemos visualizar a textura em melodia acompanhada e também contrapontos.

A construção da linha melódica do choro *Pica-Pau* apresenta predominância graus conjuntos, com menor incidência de disjuntos, tendo a compositora explorado a região média e a região aguda do piano, essa última mais condizente com o cantar dos pássaros. Como ponto culminante, a compositora registrou a nota Lá 6, como nota de passagem. Os dados que nos chamam a atenção sobre o parâmetro ritmo envolvem, a princípio, o compasso escolhido por Carmen Vasconcellos para a concepção de *Pica-Pau*, o binário simples. *Pica-Pau* tem início a partir do registro de uma anacruse (ver Figura 3), e se desenvolve com métrica regular. Típico de Carmen Vasconcellos é o uso de indicações que ultrapassam a tradicional nomenclatura de termos musicais em italiano. Nesse sentido, citamos, na anacruse com a qual se inicia a composição, a indicação “delicado com clareza”. Posteriormente, no c.49, que marca o retorno da parte A para a conclusão da composição, Carmen Vasconcellos grafou a indicação “leve”, indicação de

caráter da obra, sugestivo, no entendimento dos autores deste estudo, da movimentação rápida da espécie Pica-Pau, homenageada no título da composição. Embora rica em indicações de dinâmica e articulação, como apresentado anteriormente, a partitura do choro *Pica-Pau* não apresenta indicações de agógica, o que pode ser sugestivo, apoiado pela indicação de andamento com semínima igual a 100 bpm, que a compositora concebeu esse choro como peça virtuosística.

Sobre a forma de *Pica-Pau*, Carmen Vasconcellos construiu um rondó com a seguinte estrutura: A-B-A-C-A, na qual alterna momentos na tonalidade de Mi menor, seguida de seu homônimo maior. Ao definirmos cada parte da forma rondó de *Pica-Pau*, apresenta a seguinte estrutura:

A – início até o primeiro tempo do c. 16;

B – Segundo tempo do c. 16 ao primeiro tempo do c. 32, seguido de retorno à parte A;

C – Segundo tempo do c. 33 ao primeiro tempo do c. 49, seguido de retorno à parte A, com conclusão nos c. 50 e 51.

Finalmente, em relação à harmonia, *Pica-Pau* tem início na tonalidade de Mi menor, na parte A, com mudança de modo nas partes B e C. Embora apresente graciosidade espontânea na condução da linha melódica, a compositora não se arrisca no uso de harmonias distantes da estrutura tonal, utilizando funções tradicionais, como dominante, subdominante e tônica, para o início das partes bem definidas de seu rondó.

Após a apresentação de nossa análise do choro *Pica-Pau* de Carmen Vasconcellos, disponibilizamos uma *performance* realizada por um dos autores deste estudo, cujo acesso é possível por meio do *QR Code* apresentado na Figura 4, a seguir:

Fig. 4. *QR Code* de acesso à *performance* do choro *Pica-Pau* de Carmen Vasconcellos, pelo pianista Mauro Chantal.

Considerações finais

A formação musical de Carmen Vasconcellos, estruturada na literatura tradicional para o desenvolvimento de uma carreira como pianista, possibilitou também o trânsito por gêneros oriundos da cultura popular, no caso abordado neste estudo, o gênero choro. Tendo composto três choros, como citado anteriormente, *Batuque triste*, *Dengoso* e *Pica-Pau*, a compositora viu editada essas peças ligeiras em meio a dezenas de composições que criou ao longo de sua trajetória como docente do Conservatório Mineiro de Música, instituição que posteriormente passou pela federalização e se configurou como a Escola de Música da UFMG. A opção por editar esses três títulos e não outras composições, como a série de canções para canto e piano, por exemplo, pode ter como principal motivação a boa recepção de tais composições perante seu público.

Inserido na produção de composições para piano solo dessa compositora, o choro *Pica-Pau*, abordado neste artigo pelo grupo de pesquisa “Obras para piano de compositores mineiros do século XX”, criado na Escola de Música da UFMG, em 2023, se configura como exemplo da união da música de concerto com gêneros populares. Como resultado do olhar da compositora para o gênero choro, temos em *Pica-Pau* uma composição estruturada na forma rondó, com virtuosidade aparente, pertencente a um volume de peças para piano criadas por compositores mineiros do séc. XX, e que aos poucos, pela iniciativa do grupo de pesquisa supracitado, será investigado e disponibilizado, o que certamente contribuirá para um melhor entendimento e mapeamento desse momento da história da música brasileira.

Referências

AUBIN, Myrian Ribeiro. **A música erudita na conformação de espaços na cidade: Belo Horizonte de 1925 a 1950**. Belo Horizonte, 2015. 369f. Tese (Doutorado em História). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

COELHO, Naly Burnier. Carmen Sylvia e uma canção. **Revista Alterosa**. Belo Horizonte. P.12-33, 1960. Disponível em: https://acervo.casadochoro.com.br/files/uploads/scores/score_10108.pdf. Acesso em: 2 out. 2023.

LARUE, Jan. **Guidelines for Style Analysis**. 2ª ed. Michigan: Harmonie Park Press, 1992.

REIS, Sandra Loureiro de Freitas. Escola de Música da UFMG: Um Estudo Histórico (1925-1970). Belo Horizonte: Ed. Luzazul Cultural, Ed. Santa Edwiges, 1993.

REIS, Sandra Loureiro de Freitas. **O Arruia**. Belo Horizonte, Ed. 461, 2001, p.2.

RENNÓ, Carolina Fernanda Estevam. Dez Estudos Vocalizados de Carmen Vasconcellos: Contexto histórico, análise, edição e performance. Belo Horizonte, 2018. 124f. Dissertação (Mestrado em Música). Escola de Música da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

SANTOS, Mauro Camilo de Chantal; CASTRO, Luciana Monteiro de. As canções para canto e piano de Carmen Vasconcellos (1918 – 2001). In: XXVII CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA, XXVII, 2017. Anais do Congresso da ANPPOM. Campinas: 2017. p. 1-8.

TINHORÃO, José Ramos. **Pequena história da música popular segundo seus gêneros.** São Paulo: Editora 34. 2013.

VASCONCELLOS, Carmen Sylvia Vieira de. **Canções de Carmen Vasconcelos para canto e piano.** Belo Horizonte: Selo Minas de Som, 2020.

_____. **Batuque triste.** Partitura.

_____. **Dengoso.** Partitura.

_____. **Pica-Pau.** Partitura.

17 CHOROS PARA PIANO. Francisco Mignone (Compositor). Maria Josephina Mignone (Intérprete), piano. Funarte, 1988. LP.

ANEXO – Partitura de *Pica-Pau* de Carmen Vasconcellos, disponibilizada pelo site www.casadochoro.com.br

Pica-pau
CASAdoCHORO

P8870

Música de Pica-pau

PICA - PAU

MÚSICA DE

Carmen Sylvia V. de Vasconcellos

Propriedade Reservada

CASAdoCHORO

The musical score is written for piano and consists of six systems of staves. Each system contains a treble and bass clef staff. The music is in a key with two sharps (F# and C#) and a 3/4 time signature. The score includes various dynamics such as *mf*, *f*, *cresc.*, *p*, *mf*, *p*, *mf*, *f*, *leve*, and *ff*. There are also articulation marks like accents and slurs, and fingerings indicated by numbers 1-5. The piece ends with a double bar line and the word "FIM".